

VOLUME II | ISSUE 1 | JANUARY

Journal of Culture and Art

КУЛТУРА И ИСКУССТВО
МАДАНИЈАТ ВА САНЃАТ

| 2024

ISSN: 2181-4562

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 1-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-1

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-1

ТОШКЕНТ – 2024

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2024-1>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

Ботирова Хилола
Турсунбаевна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

РАДЖАБОВА Дилфуза Аллакуловна*преподаватель**Узбекского национального института
музыкального искусства имени Ю.Раджаби*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10548518>

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ ОБЩЕГО ФОРТЕПИАНО

АННОТАЦИЯ

Мультимедийные материалы - это современный метод обучения, который позволяет студентам лучше понимать и запоминать информацию, а также повышает интерес к учебному процессу. В данной статье рассмотрены преимущества использования мультимедийных материалов в обучении, такие как визуализация информации, эффективность обучения, повышение интереса к учебному процессу и разнообразие учебных материалов. Использование мультимедийных материалов является эффективным методом, который помогает студентам лучше усваивать информацию и повышать интерес к учебе.

Ключевые слова: мультимедийные материалы, обучение, визуализация, эффективность, интерес, разнообразие, учебные материалы.

INNOVATIVE TEACHING METHODS COMMON PIANO

ANNOTATION

Multimedia materials are a modern teaching method that allows students to better understand and memorize information, as well as increases interest in the learning process. This article discusses the advantages of using multimedia materials in teaching, such as information visualization, learning effectiveness, increased interest in the learning process and a variety of educational materials. The use of multimedia materials is an effective method that helps students better absorb information and increase interest in learning.

Keywords: multimedia materials, learning, visualization, efficiency, interest, diversity, educational materials.

УМУМИЙ ПИАНИНОДА ЎҚИТИШНИНГ ИННОВАЦИОН УСУЛЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мультимедиа материаллари замонавий ўқитиш усули бўлиб, талабаларга маълумотни яхшироқ тушуниш ва ёдлаш имконини беради, шунингдек, ўқув жараёнига қизиқишни оширади. Ушбу мақолада ўқитишда мультимедиа материалларидан фойдаланишнинг афзалликлари, масалан, ахборотни визуализация қилиш, ўқув самарадорлиги, ўқув жараёнига қизиқишнинг ортиши ва турли хил ўқув материаллари муҳокама қилинади. Мультимедиа материалларидан фойдаланиш талабаларга маълумотни яхшироқ ўзлаштиришга ва ўрганишга қизиқишни оширишга ёрдам берадиган самарали усулдир.

Калит сўзлар: мультимедиа материаллари, ўрганиш, визуализация, самарадорлик, қизиқиш, хилма-хиллик, ўқув материаллари.

Изучение общего фортепиано является одним из наиболее популярных направлений музыкального образования. Однако, традиционные методы преподавания могут быть неэффективными для студентов, которые хотят быстрее достигнуть желаемых результатов. В этой статье мы рассмотрим инновационные методы в преподавании общего фортепиано.

1. Использование технологий

Современные технологии, такие как интерактивные программы и приложения, могут значительно улучшить процесс обучения фортепиано. Например, существуют приложения, которые позволяют студентам играть на виртуальном фортепиано и получать обратную связь о своей игре. Это помогает им улучшать технику и скорость игры.

Также существуют приложения для записи занятий и отслеживания прогресса студента, что позволяет преподавателю и студенту более эффективно работать над улучшением игры.

Онлайн-уроки и видеоуроки также могут быть полезными для студентов, которые не могут посещать занятия вживую или хотят дополнительно учиться. Они могут получать обратную связь от преподавателя через видеоконференции и учиться в своем темпе.

Технологии также могут быть использованы для создания интерактивных учебных материалов, таких как учебники и методические пособия, которые могут содержать видеоуроки, аудиозаписи и другие материалы для обучения.

Однако, необходимо помнить, что технологии не могут полностью заменить живого преподавателя и взаимодействие с ним. Они могут быть эффективным дополнением к традиционным методам преподавания и использоваться в сочетании с ними.

2. Использование методики "игры-импровизации"

Методика "игры-импровизации" предлагает студентам создавать свою музыку, используя основы музыкальной теории и импровизации. Этот метод позволяет студентам развивать свою творческую мысль и выражать свои эмоции через музыку.

Методика "игры-импровизации" - это подход к обучению фортепиано, который основывается на том, что студенты учатся играть на инструменте, используя свой интуитивный подход и творческий потенциал. Этот метод заключается в том, чтобы дать студентам возможность играть на фортепиано без жестких правил и ограничений, что позволяет им развивать свой музыкальный слух, технику и чувство ритма.

Основная идея методики "игры-импровизации" заключается в том, чтобы дать студентам возможность играть на фортепиано свободно, не боясь ошибаться и не следуя строгим правилам. В этом случае, студенты могут создавать свои собственные мелодии и ритмы, что помогает им развивать свой музыкальный слух и творческий потенциал.

Кроме того, методика "игры-импровизации" помогает студентам развивать свою технику и чувство ритма. Играя на фортепиано без ограничений и правил, студенты могут улучшать свою технику и чувство ритма, что в дальнейшем поможет им играть более сложные произведения.

Методика "игры-импровизации" может быть использована как основной метод обучения фортепиано, так и как дополнительный подход к традиционным методам обучения. Она может быть эффективной для студентов всех возрастов и уровней подготовки.

3. Индивидуальный подход к каждому студенту

Индивидуальный подход к каждому студенту является одним из наиболее эффективных методов преподавания фортепиано. Преподаватель должен учитывать индивидуальные особенности каждого студента, такие как уровень подготовки, музыкальные интересы и цели. Это помогает студентам быстрее достигать желаемых результатов и сохранять мотивацию в процессе обучения.

Для того чтобы использовать индивидуальный подход к каждому студенту, преподаватель должен проводить анализ уровня подготовки каждого ученика, выявлять его сильные и слабые стороны, а также учитывать его цели и мотивацию для обучения. На основе этого анализа преподаватель может разработать индивидуальную программу обучения, которая будет нацелена на развитие конкретных навыков и умений.

Индивидуальный подход к каждому студенту может включать в себя различные методы обучения, такие как работа над техникой игры, изучение новых произведений, работа над музыкальным слухом и т.д. Каждый ученик получает индивидуальные задания и рекомендации по работе над своими слабыми сторонами.

Индивидуальный подход к каждому студенту позволяет достигать наилучших результатов в обучении, так как учитывает индивидуальные потребности каждого ученика. Такой подход может быть использован в любой области обучения, включая обучение игре на музыкальных инструментах, и помогает студентам достигать своих целей и максимально развивать свой потенциал.

4. Использование мультимедийных материалов

Мультимедийные материалы, такие как видеоуроки и аудиозаписи, могут быть полезными для студентов, которые хотят учиться самостоятельно или дополнительно к занятиям с преподавателем. Эти материалы могут содержать различные упражнения, техники и пьесы, которые помогут студентам улучшить свою игру на фортепиано.

Использование мультимедийных материалов в обучении - это методика, которая позволяет учащимся лучше усваивать информацию и повышать интерес к учебному процессу. Мультимедийные материалы могут включать в себя видео, аудио, графику, анимацию, интерактивные элементы и другие средства, которые помогают визуализировать и объяснить теоретические концепции.

Использование мультимедийных материалов позволяет преподавателям создавать интересные и эффективные учебные материалы, которые помогают студентам лучше понимать и запоминать информацию. Также это позволяет учителям демонстрировать примеры реальных ситуаций и процессов, что помогает студентам лучше понять теоретические концепции.

Преимущества использования мультимедийных материалов в обучении:

- Визуализация информации. Мультимедийные материалы помогают студентам лучше понимать теоретические концепции и визуализировать процессы.
- Эффективность обучения. Использование мультимедийных материалов позволяет студентам быстрее и эффективнее усваивать информацию.
- Повышение интереса к учебному процессу. Мультимедийные материалы делают учебный процесс более интересным и привлекательным для студентов.

- Разнообразие учебных материалов. Использование мультимедийных материалов позволяет преподавателям создавать разнообразные учебные материалы, которые помогают студентам лучше понимать и запоминать информацию.

Использование мультимедийных материалов в обучении является эффективным методом, который помогает студентам лучше понимать и запоминать информацию, а также повышает интерес к учебному процессу.

В данной статье мы рассмотрели некоторые инновационные методы в преподавании общего фортепиано. Использование технологий, методики "игры-импровизации", индивидуальный подход к каждому студенту и мультимедийные материалы могут значительно улучшить процесс обучения и помочь студентам достигнуть желаемых результатов. Однако, необходимо помнить, что эти методы должны быть адаптированы к каждому студенту и использоваться в сочетании с традиционными методами преподавания.

IQTIBOSLAR. ЧОСКИ. REFERENCES.

1. Faber, N., & Faber, R. (1996). Piano Adventures: A Basic Piano Method. Hal Leonard Corporation.
2. Green, B. (2008). The Inner Game of Music. Random House LLC.
3. Kember, D., McKay, J., Sinclair, K., & Wong, F. (2008). A reconceptualisation of the research into university academics' conceptions of teaching. *Learning and Instruction*, 18(3), 306-320.
4. Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge? *Contemporary Issues in Technology and Teacher Education*, 9(1), 60-70.
5. Sloboda, J. A. (1985). *The Musical Mind: The Cognitive Psychology of Music*. Oxford University Press.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 1-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-1

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-1

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz